

As políticas públicas como forma de enfrentamento à violência contra a mulher

Bruna Duarte¹

Nathália Klock²

Itamar Luís Gelain³

[DOI:https://zenodo.org/records/17967664](https://zenodo.org/records/17967664)

RESUMO: O propósito deste artigo foi examinar se as ações do poder público são suficientes para combater a violência contra as mulheres. A hipótese inicial sugeriu que o Brasil tem implementado medidas para lidar com esse problema, entretanto, existem desafios contínuos que não foram superados. Utilizou-se o método científico dedutivo e o trabalho encontra-se dividido em três momentos, inicialmente com a contextualização das possíveis causas sociais que são intrínsecas à violência contra a mulher, posteriormente a identificação das questões sociais a serem esclarecidas e combatidas nos casos de violência contra a mulher e a avaliação das medidas, no âmbito das políticas públicas, para erradicar os casos de violência contra a mulher no Brasil. Por fim, concluiu-se da pesquisa a necessidade e importância do trabalho conjunto entre entidades formais e informais, para que haja a garantia dos direitos formulados através das políticas públicas.

PALAVRAS-CHAVES: Violência contra mulher. Desigualdade de gênero. Políticas Públicas.

ABSTRACT: The purpose of this article was to examine whether public authorities' actions are sufficient to combat violence against women. The initial hypothesis suggested that Brazil has implemented measures to deal with this problem, however, there are ongoing challenges that have not been overcome. The deductive scientific method was used and the work is divided into three moments, initially with the contextualization of the possible social causes that are intrinsic to violence against women, subsequently the identification of social issues to be clarified and combatted in cases of violence against women and the evaluation of measures, within the scope of public policies, to eradicate cases of violence against women in Brazil. Finally, the research concluded the need and importance of joint work between formal and informal entities, so that the rights formulated through public policies are guaranteed.

KEYWORDS: Violence against women. Gender inequality. Public policy.

¹ Bacharel em Direito – Centro Universitário – Católica de Santa Catarina.

² Bacharel em Direito – Centro Universitário – Católica de Santa Catarina.

³ Doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Licenciado em Filosofia pela Faculdade Palotina (FAPAS). É professor na Escola de Direito e na Escola de Educação e Humanidades do Centro Universitário - Católica de Santa Catarina (Católica SC). Coordena o Programa de extensão, Pensamento em Movimento. <https://orcid.org/0000-0001-9214-8325>

1 Introdução

Existem diferentes conceitos que referenciam a violência contra mulher, contudo na maioria dos casos, essa violência é um sintoma das desigualdades de gênero profundamente enraizadas na sociedade. Porém, é importante ressaltar a participação da sociedade civil como um todo na criação e análise das políticas públicas para erradicar todas as formas dessa violência.

Diante desse contexto, a presente pesquisa problematiza se o poder público adota medidas suficientes para solucionar a violência contra a mulher. Parte-se da hipótese que, embora o Brasil tenha implementado medidas para lidar com esse problema, ainda há desafios que não foram superados.

Com isso, o objetivo do trabalho é avaliar a implementação dessas medidas, apresentando as possíveis causas sociais e reconhecendo o que ainda carece de solução no combate a violência contra a mulher.

As bases científicas utilizadas na pesquisa são a revisão da literatura, o método de procedimento monográfico e a abordagem dedutiva. A pesquisa também utiliza procedimentos técnicos como pesquisa bibliográfica em materiais já publicados, como livros e artigos, bem como leis e jurisprudências.

O plano de trabalho foi dividido em três partes: a primeira parte trata da contextualização histórica da violência contra mulher e sua vulnerabilidade social. A segunda parte relaciona as medidas e os avanços tomados no enfrentamento à violência, trazendo por último a análise das políticas públicas como forma de erradicação deste problema.

2 A contextualização da violência contra à mulher

A violência é um dos atos mais presenciados desde os primórdios das sociedades humanas, não sendo algo abstrato, mas sim um emaranhado de ações de um ser sobre o outro, intuindo a manifestação de uma posição de poder e dominação.

A violência pode ser definida como “essa coisa terrível que faz a história e aparece como um modo privilegiado segundo o qual se muda o rosto da história” (Tavares *apud* Ricouer, 2013, p. 79).

Chauí (2011) conceitua a violência de maneira abrangente, destacando diversos aspectos. Conforme a autora, a violência abrange tudo que utiliza a força para contradizer a natureza de um ser, resultando em sua desnaturação. Além disso, engloba qualquer ato que empregue força para coagir, constranger, torturar ou brutalizar, indo contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de um indivíduo.

Outro ponto importante é a violação da natureza de algo ou alguém valorizado positivamente por uma sociedade, configurando-se como um ato violento. Da mesma forma, a transgressão contra aquilo que é considerado justo e um direito por parte de uma pessoa ou comunidade também se enquadra como violência.

Chauí destaca que, conseqüentemente, a violência se materializa como um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psicológico contra um indivíduo. Essa manifestação caracteriza relações intersubjetivas e sociais permeadas por opressão, intimidação, medo e terror (Chauí, 2011).

A Organização das Nações Unidas indica que a violência contra a mulher persiste em todos os países do mundo, sendo uma violação constante aos direitos humanos e impedindo a conquista da igualdade de gênero. Em razão disso, em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas incorporou a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, um marco que consiste em 17 objetivos globais. Os Estados-membros aprovaram esse plano de ação com o propósito de impulsionar o desenvolvimento sustentável e eliminar a pobreza. No âmbito dessa agenda, foram estabelecidas 169 metas globais, destacando-se os pilares centrados nas pessoas, no planeta, na prosperidade e na promoção da paz mundial. As metas relacionadas à promoção da igualdade de gênero estão especificamente abordadas no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5 e permeiam outros 12 objetivos globais (ONU, 2015).

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher OEA, convenção do Belém do Pará, define “a violência contra a mulher como qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que lhe cause morte, dano ou sofrimento

físico, sexual ou psicológico à mulher tanto na esfera pública quanto na esfera privada” (CIDH, 1994).

Este documento, portanto, caracteriza a violência contra mulher, de forma geral, como qualquer ato que ocorra de forma física, sexual, psicológica baseada no gênero, por isso é necessário entender que a violência está diretamente ligada ao preconceito, a discriminação e vulnerabilidade da mulher, sendo uma construção social fundada na religião e na própria cultura que tenta justificar a relação de dominação do homem sobre a mulher.

Tais comportamentos permeados de intolerância contaminam gerações a fio, inclusive aquelas que até hoje são enxergadas como divisor de águas na intelectualidade humana, tal como o Movimento do Iluminismo, durante a Revolução Francesa. Mencionado movimento buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na coletividade da época, disseminando o conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Além disso, baseava-se em três pilares: razão, liberdade e avanço da sociedade em relação ao pensamento racional e à ciência.

Em 1747, Diderot e D’Alembert organizaram o lançamento do jornal denominado “Enciclopédia”, o qual contava com publicações de nomes que impactam diversos nichos acadêmicos como Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Mesmo havendo diversos textos que traziam reflexões acerca de direitos e igualdades, nenhum destes abrangiam a figura da mulher. Esse último afirmava que mulheres eram incapazes de pensarem abstratamente, tendo como destino somente a subjugação em razão do homem, ante a força deste.

Para Rousseau (Estanislau *apud* Enguita, 2023), o homem foi feito para ser livre, tendo a sua autoridade um papel prioritário na educação, enquanto a mulher deve ser submissa à esta força.

Ante aos constantes ataques à integridade moral feminina, diversas mulheres se manifestaram com o intuito de serem vistas como seres humanos e, não mais como uma extensão de seus cônjuges. Gouze, visando criticar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, escreveu a “Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã” (1791), que buscava a reivindicação dos direitos femininos na sociedade francesa.

A ativista, conhecida até os dias atuais pelo nome de Olympe de Gouges, mesmo expressando toda sua indignação em face à sociedade francesa ao tentar ocupar locais preponderantemente masculinos, teve sua voz e luta silenciadas no ano de 1793, ao ser sentenciada à guilhotina.

No contexto do território brasileiro, a batalha das mulheres pela afirmação de seus direitos tem início desde os primórdios da formação da nação. Durante o período historicamente denominado como Brasil Colônia (1500-1822), a mulher estava submetida a uma socialização que a retratava como um sujeito incapaz, sujeito à tutela de seus familiares e, subseqüentemente, de seu cônjuge.

Seus afazeres eram destinados apenas à manutenção do lar e cuidados com a família, tanto, que nos anos iniciais à concessão do estudo a estas, suas classes eram voltadas às atividades domésticas.

Foi somente em 1962, com a chegada do “Estatuto da Mulher Casada”, que a população feminina passou a ser detentora de seus meios de sustento, não mais havendo restrições quanto ao livre exercício do labor (Brasil, 1962).

Apesar disso, a submissão aos seus maridos ainda era constante no ordenamento jurídico e na vida social, havendo reformas legislativas que passaram a permitir a maior satisfação à dignidade da mulher, como a “Lei do Divórcio”, até chegar nos dias atuais (Brasil, 1977).

Ainda que existam expressivos progressos no combate a violência de gênero, luta pela igualdade entre homens e mulheres perdura até os dias de hoje, tanto em caráter nacional, como internacional. Estima-se que, no mundo todo, um terço da população feminina já sofreu violência por parte de seu parceiro, sendo 38% dos assassinatos femininos cometidos por estes. As consequências destas ações são custosas a diversos níveis sociais, impactando no sofrimento recorrente da mulher. Além da violência direta, precisam lidar com isolamentos, incapacidade de prover financeiramente para si e capacidade limitada para o autocuidado (OPAS, 2005).

Devido a isso, instaurou no Brasil a Ordem de Desenvolvimento Sustentável – 5 (ODS-5), que visa erradicar todas as formas de violência contra mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, promovendo assim, a igualdade de gênero.

As metas da ODS 5 buscam abordar e enfrentar as diversas formas de discriminação e violência de gênero. O enfoque principal é a eliminação de práticas

discriminatórias, considerando não apenas o gênero, mas também suas interseções com raça, etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade (ONU, 2015).

Dentro desse escopo, destaca-se a atenção especial às mulheres em contextos específicos, como as do campo, floresta, águas e periferias urbanas. As metas abrangem desde a erradicação de violência de gênero nas esferas pública e privada, incluindo questões como violência sexual, tráfico de pessoas e homicídios, até a abolição de práticas prejudiciais, como casamentos e uniões precoces, forçados e envolvendo crianças e jovens (ONU, 2015).

Outro ponto relevante é a busca pela redução da desigualdade na divisão do trabalho, remunerado e não remunerado, visando promover maior autonomia para as mulheres. Além disso, as metas visam garantir a participação plena das mulheres em todos os níveis de tomada de decisão na esfera pública, promover a saúde sexual e reprodutiva, assegurar igualdade de direitos econômicos e de acesso a recursos, e promover a igualdade de gênero no acesso e produção de tecnologias, conhecimento científico e informação (ONU, 2015).

Essas metas convergem para a promoção da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, sendo essencial adotar e fortalecer políticas públicas e legislação efetivas em todos os níveis federativos. Dessa forma, o ODS 5 busca criar um ambiente propício para a concretização da igualdade de gênero, considerando as diversas nuances e contextos em que as mulheres vivem (ONU, 2015).

Em contraste à isso, cabe analisar que o cargo de detentor do poder familiar incumbido aos homens é passado de geração em geração e acomete famílias de diversas classes sociais e portes. Em estudo publicado na Revista Ciência & Saúde Coletiva (Lima *et. al.*, 2008), foram analisados elementos constitutivos da masculinidade ensinados durante o desenvolvimento familiar e reproduzidos por homens em processo criminal por violência conjugal. No estudo, foi possível entender o autoritarismo masculino como um “dever” imposto a partir das condutas e regras patriarcais, inerentes ao cargo de chefe da família.

Tal posto, apesar de ser reforçado a partir do poder aquisitivo entre os cônjuges, ainda assim é considerado exclusivo ao masculino, sendo recorrente a observação de famílias nas quais homens desempregados, sustentados por suas

esposas, decidem e ditam normas familiares. Estas últimas, quando não obedecidas, muitas vezes são punidas com violência.

Lima, Büchele e Clímaco (2008) discorrem que, ainda foi possível constatar a reprodução comportamental de homens que observavam a conduta entre seus genitores, facilitando a perpetuação de um cenário de poder masculino, onde não há qualquer espaço para a tomada de decisão feminina, alimentando assim a submissão destas quanto às violências corretivas sofridas. Tais hábitos favorecem a visualização da mulher como um mero objeto de retenção e dominação, sendo totalmente descaracterizada de direitos e desejos.

É possível ainda inferir que a população masculina enxerga a mulher como um ente antagônico, ou seja, oposto a si. Desta forma, cresceram introduzidos no imaginário de um masculino opressor e dominador, forcejando que reproduzam tais construções vividas no período de desenvolvimento infantil, podendo ser aspectos sutis ou mais graves, como os casos de agressões físicas (Lima *et. al.*, 2008).

É notável, assim, a influência familiar no contexto da violência contra a mulher, isso porque é a primeira instituição em que o indivíduo tem contato ativo, sendo responsável pela disseminação de padrões e normas a serem produzidas nas relações sociais.

Nesse sentido, ao buscar compreensão na correlação de mulheres vítimas de violência, com maus-tratos na infância, clarifica-se que mulheres que reportam terem sido vítimas de hostilidades no período da infância são mais suscetíveis a vivenciar agressões com seus cônjuges, corroborando com o entendimento que a socialização familiar é um grande precursor de tais atos (Silva *et. al.*, 2009).

Outrossim, é possível constatar certa dificuldade em coletar dados suficientes para corroborar com pesquisas que tem como enfoque a violência contra a mulher, uma vez que se tem popularizado um tipo de “pacto de silêncio”, não somente entre a vítima e o agressor, mas também por toda a família destes, como se precisassem proteger o primeiro, promovendo ainda mais a submissão entre parceiros.

Ao analisar o aspecto psicológico social da problemática da violência contra a mulher, as percepções da população masculina tendem a serem conscientes acerca da gravidade de tais atos, identificando problemas individuais e sociais, no entanto,

ainda não se mostram favoráveis a enxergarem um imaginário de intolerância generalizada com os atos de violência contra a mulher (Magrin; Oliveira, 2023).

O fato citado, englobada a disposição masculina em ora imputaram algum tipo de responsabilização feminina, devido às atitudes da vítima, ora a transferência do problema para um aspecto fora do controle masculino, como alguma desordem mental.

Entende-se ainda que, muitos aspectos inerentes ao conceito de ser humano, ou seja, emoções de sensibilidade, afetos e afins, não se encaixam no padrão entendido como “masculino”. Este, por sua vez, é reforçado à meninos em fase de desenvolvimento com o intuito de demonstrar virilidade e agressividade, sendo muitas vezes demonstrada a necessidade da violência para tal.

Para Adélia Moreira Pessoa (2019), homens reconhecem carregar um certo tipo de “masculinidade tóxica” em suas relações e vivências, sendo esta responsável por influenciar negativamente suas ações e os inibirem de expressarem livremente suas emoções.

Desse modo, a violência que lhes é forçada atinge também suas relações, sendo dificultoso quebrar ciclos e padrões que são tão intrínsecos às suas realidades.

A desigualdade social, somada a hierarquia rígida e desequilibrada que a figura masculina detém sobre as mulheres, corrobora com a exclusão destas nas diversas camadas e nichos sociais que tentam ocupar. Assim, tem-se clara a posição desfavorável que a população feminina ocupa ante a sociedade, havendo a recorrente minoração do seu *status* humano frente a suas colocações políticas e existenciais.

2.1 A vulnerabilidade social da mulher

A vulnerabilidade social é conceituada em caráter multidimensional quando pensa-se nos sujeitos, isto porque a situação de fragilidade que estes são encontrados, fazem com que sejam presas fáceis aos riscos da segregação social. Ela se relaciona de forma direta às ações de exclusão e discriminação de indivíduos, sendo provocada principalmente por fatores entendidos como de baixo valor social (França; Silva, 2016).

A desvalorização da mulher incide como uma herança cultural das sociedades, isto porque ela decorre de uma exclusão de direitos motivada por um cerne patriarcal, como visto no tópico anterior.

Nesse sentido, pode-se focalizar o machismo estrutural. Este termo se refere às formas mais profundas e enraizadas de desigualdade de gênero presentes na sociedade. Manifestando-se em instituições, normas culturais, leis, políticas públicas e práticas sociais que perpetuam a discriminação e a opressão das mulheres em diferentes esferas da vida (França; Silva, 2016).

A violência contra a mulher, por sua vez, é um fenômeno antigo e crônico da sociedade, sendo passado entre gerações como meio de repressão. Esta é determinada a partir dos papéis sociais desempenhados por homens e mulheres, acrescida ainda ao caráter da discriminação, fazendo com que a agressão contra as mulheres acabe sendo estimulada de diversas maneiras. Assim, as diferenças sociais partem diretamente do entendimento social dos papéis determinados a serem desempenhados pelos indivíduos (Oliveira *apud* Xavier, 2021).

Ambos fenômenos, característicos de sociedades patriarcais, têm como base um pressuposto: a desigualdade de gênero. Essa relação se dá pela polarização da figura masculina, em face à feminina, na qual o primeiro tem o dever de ser forte e dominador, enquanto o segundo, frágil e dominado. Saffioti (2015), em sua obra “Gênero, Patriarcado e Violência”, discorre que tal desigualdade é um dos eixos estruturais que permeiam a realidade social, sendo um problema tão intrínseco, que poucas mulheres questionam sua inferioridade social.

Importante frisar que o entendimento de gênero, refere-se a um conjunto de atributos definidos socialmente acerca da representação dos polos masculinos e femininos, ou seja, em nada se relacionam a aspectos naturais (Oliveira *apud* Ramos, 2021).

Beavoir (1970) explana que a estrutura de poder emanada pelo machismo estrutural prejudica não só a existência da mulher como ser humano, mas também suas relações intrapessoais, uma vez que muitas são socializadas para o sofrimento. Elas são, ainda nos tempos atuais, passadas como objetos de pertencimento a algum homem, seja ele um pai ou um marido, devendo se dedicar a ele e suas vontades.

A autora, considerada a mãe do feminismo, explica que: “A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo” (Beavouir, 1970, p. 10).

A autora ainda, defende o entendimento de que ninguém nasce mulher, mas sim, torna-se mulher. A filósofa não dispunha do que hoje entende-se como gênero, mas o definiu perfeitamente ao expressar tal sentença, já que não se nasce mulher, tampouco se nasce homem, aprende-se a exercer tais papéis conforme a socialização de cada indivíduo, como observado por Motta (*et. al.*, 2000).

Ante ao caráter patriarcal, além das mulheres serem vistas como propriedade masculina, os cuidados com filhos e outros afazeres familiares, normalmente realizados por mulheres, são vistos como trabalho, e a sociedade trata essas “obrigações” como “coisas de mulheres” (Saffioti, 2001).

Nesse cerne, é possível visualizar mais que vulnerabilidade social, mas também falta de segurança em grande parte dos cenários que ousam ocupar, sendo necessária intervenção para que tenham seus direitos plenamente respeitados e assegurados.

Saffioti (2001) indica a vitimização da mulher em estado-das-coisas, ou seja, em caráter da coletividade, os homens detém de um tipo de autorização social para efetivar o projeto de dominação-exploração da mulher, podendo muitas vezes utilizar da força bruta para tal. No mesmo texto, cita a teórica MacKinnon, que discorre que as violências perpetuadas entre quatro paredes têm como imputação penal somente aquelas que incidam excessos.

Já, em caráter individual, casais podem firmar acordos matrimoniais que impliquem em uma relação de paridade de gênero, no entanto há a contrariedade de toda uma afirmação e designação social, fazendo com que tais relações tenham uma certa raridade (Saffioti, 2001).

Ainda, a estruturação gregária corrobora com uma espécie de “feminização da pobreza”, na qual mulheres passam a ter condições de vida e trabalho assimétricas aos homens. Por mais que a Constituição Federal de 1988 garanta a igualdade entre sujeitos femininos e masculinos, é inegável que a inserção social do primeiro se dá, em grande maioria, subordinada ao segundo, havendo assim mais um ponto decorrente da disparidade de gênero (Novellino, 2004).

Por tais motivos, a Constituição Federal de 1988 entendeu a necessidade de demarcar legalmente os direitos das mulheres. No entanto, apesar da Carta Maior atuar em conjunto com diversos ditames internacionais que visam a equidade entre os gêneros, persiste-se ainda os elementos sexistas na cultura nacional. Esta última faz com que o homem se porte como ser superior, permitindo que a agressividade em face à mulher cresça a cada dia mais, tendo estas a intenção de intimidar, punir e humilhar suas vítimas, ferindo não somente sua integridade física, mas também a subjetiva (Queiroz; Diniz, 2013).

Portanto, não restam alternativas ao Poder Público, se não a criação de normas específicas intuídas ao extermínio de tais desigualdades, tal como a Lei Maria da Penha (11.340/2006).

3 O combate a violência contra a mulher como necessidade brasileira

Ao longo dos anos, as mulheres conquistaram importantes avanços em termos de direitos civis e políticos. Isso fica evidente, por exemplo, quando em 1879 conquistaram o acesso às universidades, uma vez que anteriormente eram impedidas de frequentar cursos de nível superior. Uma das maiores conquistas, ocorrida em 1932, foi o direito ao voto, garantido pelo primeiro Código Eleitoral Brasileiro (Brasil, 1932).

Apesar das conquistas de direitos significativos e do avanço das mulheres para ocupar posições que anteriormente lhes eram negadas, a batalha contra a violência de gênero permanece um desafio constante. Isso se deve, em grande parte, às normas sociais que historicamente relegaram a mulher a um papel inferior ao do homem.

Antonieta de Barros representa um importante marco na história em que as mulheres brasileiras finalmente conquistaram presença nos Poderes Executivo e Legislativo. Nascida em 11 de julho de 1901, em Florianópolis, Santa Catarina, Antonieta tornou-se a primeira mulher negra a ser eleita no país. Esse feito aconteceu em 1934, na primeira eleição em que as mulheres puderam tanto votar quanto serem votadas. Ela concorreu a uma vaga de deputada na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC) como suplente pelo Partido Liberal Catarinense (PLC).

Na sua jornada na política, Antonieta desempenhou um papel de destaque e abriu caminhos significativos para as mulheres. Um exemplo disso foi quando se tornou a primeira mulher a assumir a Presidência de uma Assembleia Legislativa em Santa Catarina, no Brasil (Santa Catarina, 1937).

Além disso, em 1948, ela concorreu ao cargo de Deputada Estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, obtendo 2.092 votos, sendo a única mulher no Parlamento Estadual. Antonieta acabou sendo a segunda suplente de seu partido e foi convocada para fazer parte da 1ª Legislatura (1947-1951).

A deputada deixou um impacto duradouro em sua vida, principalmente por meio de seu comprometimento com a educação, focando especialmente no campo do magistério. Ela é a autora da Lei nº 145, que estabeleceu o Dia do Professor e o feriado escolar no Brasil em 1948. Antonieta tinha uma profunda crença no poder da educação:

Educar é ensinar os outros a viver; é iluminar caminhos alheios; é amparar debilitados, transformando-os em fortes; é mostrar as veredas, apontar as escaladas, possibilitando avançar, sem muletas e sem tropeços; é transportar às almas que o Senhor nos confiar, à força insuperável da Fé (Brasil, 1948).

Antonieta trouxe propostas que garantiram o preenchimento de cargos no ensino por meio de concursos públicos, reduziram a interferência política na seleção de diretores escolares e aumentaram a acessibilidade ao ensino superior para estudantes de baixa renda, através da concessão de bolsas de estudo.

Nos dias de hoje, a violência contra as mulheres é uma questão de grande preocupação em muitos países ao redor do mundo. Isso se deve ao árduo trabalho realizado ao longo dos anos por vários grupos de defensores dos direitos das mulheres, que desempenharam um papel fundamental na redução dos sofrimentos enfrentados pela população feminina (Lima, Büchele, Clímaco, 2008).

Embora o Direito Brasileiro tenha oficialmente reconhecido os direitos das mulheres em 1981, ao assinar a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, 1981), assumindo assim um compromisso internacional do Brasil no combate à discriminação de gênero e na promoção da igualdade de direitos e oportunidades para as mulheres, de acordo com os últimos dados de violência por gênero do Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada (IPEA, 2019) a violência doméstica é presente no cotidiano da maior parte das famílias brasileiras.

É fundamental destacar que a transformação cultural necessária para abordar essa realidade requer a ativa participação dos homens. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) se destaca como uma ferramenta fundamental na promoção da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres em escala global, estimulando os governos a adotarem políticas e práticas que eliminem a discriminação e promovam a igualdade.

No início dos anos 1970, o Brasil testemunhou um dos primeiros movimentos em oposição à violência contra as mulheres, quando surgiram apelos para a aplicação de medidas punitivas em relação aos chamados "crimes passionais". Entretanto, ao longo das décadas, a luta pelos direitos das mulheres, conduzida por movimentos que almejam uma sociedade mais igualitária, nunca se interrompeu, culminando na promulgação da Lei Maria da Penha (Lima, Büchele, Clímaco, 2008).

Conforme relatório da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, o Brasil registrou mais de 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra mulheres até julho de 2022. Isso ressalta a evidência de que, por si só, a legislação ou suas modificações não são capazes de transformar a situação da violência contra a mulher. Isso ocorre porque a violência doméstica continua a crescer, independentemente do avanço da sociedade moderna, persistindo como um problema de longa data no Brasil.

É evidente que a violência contra as mulheres é um problema de profunda complexidade. Não é mais apropriado justificar a violência contra as mulheres como um meio de discipliná-las ou corrigir comportamentos, pois a criação e ratificação dos mecanismos mencionados destaca a presença de um problema estrutural que está associado à violação dos direitos humanos.

No Brasil, durante o ano de 2022, estima-se que em torno de 18,6 milhões de brasileiras foram vítimas de violência, sendo equivalente a 28,9% de toda a população feminina do país. Na pesquisa "Visível e Invisível: A Vitimização de Mulheres no Brasil" foi possível aferir que, dentre as mulheres pesquisadas, 11,6% sofreram agressões físicas no ano anterior. Havendo assim, uma média de 14 mulheres agredidas por minuto no país (Souza, 2023).

Nesse sentido, pode-se ainda constatar que uma em cada três mulheres, com idade superior a 16, já foi vítima de violência física ou sexual, crescendo em 33,4% de toda a população feminina do Brasil que já sofreu com tais mazelas. Em casos de agressões psicológicas, 43% de todas as mulheres brasileiras já foram vitimadas, sendo que em todos os casos de violências, mulheres negras, de baixa escolaridade, com filhos e divorciadas são os principais alvos (Souza, 2023).

Assim, destaca-se que uma maneira de perpetuar a violência nas famílias e na sociedade é considerar a violência como um evento isolado, sem reconhecer sua tendência a se tornar um padrão crônico. Por isso, enfrentar a violência requer uma rede de apoio, especialmente de políticas públicas (Rocha, 2005).

Nesse sentido, é fundamental não apenas reconhecer o machismo como um problema social que se manifesta como discriminação de gênero afetando indivíduos de todas as idades, origens culturais e condições socioeconômicas, mas também é crucial a implementação de políticas públicas bem elaboradas e eficazes, destinadas a combater tanto o fenômeno quanto as raízes da violência contra as mulheres.

À vista disso, a lei 11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, é assim nomeada em homenagem à vítima Maria da Penha Maia Fernandes. Sua inspiração decorre de sua história, que, ao longo de muitos anos, ela e suas filhas enfrentaram agressões por parte de seu marido em um contexto doméstico, chegando ela sofrer duas tentativas de homicídio por parte dele.

O motivo central que levou à criação da Lei 11.340/2006 foi o relatório número 54/2001 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um órgão da Organização dos Estados Americanos. Esse relatório condenou o Brasil internacionalmente devido à sua omissão e negligência em relação aos casos de violência doméstica no país.

Além da condenação internacional por omissão e negligência em relação aos casos de violência doméstica no Brasil, é importante destacar que o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) também recomendou ao governo brasileiro a adoção de medidas eficazes para combater a violência contra as mulheres e garantir a proteção de seus direitos.

A Lei Maria da Penha, portanto, foi uma das respostas a essa recomendação, estabelecendo um marco legal significativo para o enfrentamento da violência doméstica e familiar no país, bem como a promoção da igualdade de gênero e a

proteção dos direitos das mulheres. A referida lei reafirma os compromissos firmados no artigo 226, § 8º, da Constituição Federal, onde o Estado tem como dever assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (Brasil, 1988).

Em sua essência, a lei prioriza a implementação de políticas públicas de prevenção e, ao mesmo tempo, proíbe a imposição de multas financeiras aos agressores. A lei também aumenta a pena de prisão de um para até três anos e estabelece que as mulheres em situação de violência devem ser encaminhadas para programas e serviços de proteção e assistência social.

No relatório “Progresso das Mulheres do Mundo” (2008/2009), da Organização das Nações Unidas, a Lei Maria da Penha é reconhecida como uma das três melhores legislações globais no combate à violência de gênero. Outro destaque importante para a Lei Maria da Penha segundo a professora e presidente da Comissão Nacional de Gênero e Violência Doméstica do IBDFAM, Adélia Moreira Pessoa: “(..) são várias as leis posteriores, ora criando tipos penais, ora estabelecendo mecanismos para prevenção e proteção da mulher e dos filhos” (Pessoa, 2022, p. 2).

A exemplo de algumas medidas mais recentes tomadas há a Lei nº 14.132/2021, que incluiu o artigo 147-A no Código Penal para tipificar os crimes de perseguição (*stalking*), conforme transcrito:

Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte art. 147-A: "Perseguição Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena — reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. § 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido: 1— contra criança, adolescente ou idoso; II — contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código; ifi — mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma. § 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. § 3º Somente se procede mediante representação (Brasil, 2021).

Além disso, a Lei nº 14.149/2021, instituiu o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, com o intuito de prevenir feminicídios. E, por fim, a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que incluiu o conteúdo sobre a prevenção à

violência contra a mulher nos currículos da educação básica, além de instituir a Semana Escolar de Combate à violência contra a Mulher, conforme a Lei nº 14.164/21.

Outro destaque importante no avanço da Lei Maria da Penha, é a grande divulgação da mídia que resultou no aumento do número de denúncias que chegaram ao Governo Federal nos últimos anos, que apesar de ser um número significativo, indica que a população enfim está denunciando.

Para Frad (2022) optar por denunciar o agressor pode apresentar uma complexidade significativa para uma mulher, mais do que muitas pessoas possam compreender. Esse desafio surge devido à tendência das mulheres em priorizar os interesses familiares em detrimento de seus próprios.

Denunciar é um passo fundamental na proteção da vítima e um grande avanço para a quebra dos paradigmas culturais, visto que toda a sociedade é responsável pelas mulheres em situação de violência. Percebe-se, que o acesso à informação e o advento da Lei Maria da Penha resultaram numa verdadeira mudança de paradigma.

3.1 O princípio da isonomia e a lei Maria da Penha

Sob outra perspectiva, vale ressaltar que, em consonância com os direitos humanos, a Lei Maria da Penha e demais políticas públicas desenvolvidas nesse contexto buscam, respaldadas pela Constituição Federal, promover a igualdade preconizada pelo princípio de isonomia nos direitos e deveres:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I — homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição (Brasil, 1988).

Ampliando a discussão, Mendes (2020) define princípios como os que carecem de mediações concretizadoras por parte do legislador, do juiz ou da Administração. E regras como normas suscetíveis de aplicação imediata. Ou seja, o princípio possui um peso significativo em relação ao tema, podendo ser a ele dado valor imensurável ou ínfimo, mesmo quando em confronto com outros princípios, dependendo do contexto específico.

Como diz Vailatti e Oliveira (2021, p. 385): “Todos os direitos fundamentais, o que inclui o próprio princípio da isonomia, são interpretados e moldados conforme os anseios e necessidades sociais na busca por uma sociedade mais fraterna”.

Nesse sentido, implica dizer que dentro de um sistema jurídico que possui certos ideais ou finalidades que orientam o desenvolvimento das leis e a aplicação da justiça, os princípios possuem papel norteador em casos de inviabilidade das regras que contrariem seus preceitos. Ou seja, há a necessidade da criação de mecanismos como instrumentos que concretizem o princípio da isonomia em função de todas as formas de desigualdades e suas particularidades que existam (Vailatti; Oliveira, 2021).

Frente a isso, o Supremo Tribunal Federal discutiu e declarou constitucional a Lei Maria da Penha, em julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n.º 19/DF, no que se refere ao princípio da isonomia. O relator da referida ADI, ministro Marco Aurélio sustentou sob o argumento de que a vontade maior da lei é coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. A lei busca, ao conferir esse tratamento legislativo diferenciado, corrigir um histórico de discriminação sofrido pela mulher na sociedade (Brasil, 2012).

O ministro Gilmar Mendes, em seu voto na referida ação em julgamento, destacou que: “o próprio princípio da igualdade proíbe discriminar e impõe ao legislador a proteção da pessoa mais frágil na esfera social”. Ainda, de acordo com o ministro, não há inconstitucionalidade na legislação quando se trata de proteção ao menor, ao adolescente, ao idoso e à mulher (Brasil, 2012).

Em função das considerações aqui traçadas, a Lei Maria da Penha, portanto, não fere o princípio da isonomia assegurado no artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal. A igualdade consiste em tratar igualmente os iguais, assegurando-lhes os mesmos direitos e obrigações, e desigualmente os desiguais (Brasil, 1988).

Para entender o conceito de isonomia divide-se ele em igualdade formal e igualdade material. A primeira significa dizer que há igualdade na lei, devendo o legislador tratar de forma imparcial os indivíduos. Já a igualdade material refere-se ao tratamento isonômico das partes de forma que as diferenças entre elas sejam suprimidas nos critérios utilizados para o então tratamento igualitário.

Acerca do assunto, ao analisar o fato o doutrinador Silva (2001) diz que o que realmente importa é reconhecer que essa regra sintetiza décadas de lutas das

mulheres contra a discriminação. Ainda, diz que é mais significativo o fato de que não se trata apenas de igualdade formal perante a lei, mas sim de igualdade em direitos e responsabilidades.

A emergência de medidas em prol das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar culminou na criação da Lei Maria da Penha, uma resposta atual e imperativa diante dessa necessidade. Apesar de ter introduzido diversas transformações no cenário brasileiro, o principal desafio enfrentado pela Lei Maria da Penha reside na abordagem da desigualdade de gênero.

Conforme destacado por Mello (2006), a avaliação da conformidade de uma norma com o princípio da isonomia demanda uma análise abrangente, indo além de uma única perspectiva questionadora. A persistente reatividade da cultura brasileira ressalta a necessidade de esforços preventivos por parte da sociedade para mitigar as desigualdades sociais que perpetuam as disparidades entre homens e mulheres. Além disso, devido ao contexto histórico que deu origem a esse princípio, a igualdade não deve ser interpretada de maneira absoluta, implicando na proibição geral de diferenciações de tratamento.

4 O enfrentamento à violência contra a mulher por meio de políticas públicas

Políticas públicas são definidas como o conjunto de ações e decisões tomadas pelos governos que buscam assegurar as necessidades de determinado direito para grupos da sociedade ou para determinado segmento com intuito de diminuir a desigualdade social e promover o bem social.

Muitos autores buscam estabelecer uma definição para esse conceito. Políticas públicas podem-se resumir como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente) (Souza, 2003).

Mead (1995), por exemplo, define as políticas públicas como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas. Lynn (1980), por sua vez, compreende-o como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos.

Do ponto de vista jurídico, Bucci (1997) exprime que políticas públicas são programas governamentais que resultam em processos regulados de maneira jurídica, com o intuito de coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Diz ainda que o fundamento mediato e fonte de justificação de políticas públicas é o estado social, marcado pela implementação de direitos fundamentais positivos, exigindo uma prestação positiva do poder público.

No contexto brasileiro, o progresso em tais iniciativas avançou de forma bastante lenta. Na era de Getúlio Vargas (1930-1945), apesar da implementação do Código de Leis Trabalhistas, persistia um aspecto paternalista, e o autoritarismo se refletia na subordinação sindical ao Estado. Já na década de 1950 houve notável avanço na consciência sociopolítica estatal, mas apesar disso, com o Golpe Militar de 1964, sucedeu a repressão ao progresso mencionado (Pessoa, 2019).

Através da Constituição de 1988, adotou-se uma abordagem mais voltada para políticas sociais, reconhecendo a importância da participação da sociedade civil como um todo. Nela, as políticas públicas assumiram um caráter de direito garantido, em vez de serem encaradas como favores ocasionais concedidos pelo Estado. O artigo 205 da Constituição Federal, estipula que a educação tem como finalidade promover o desenvolvimento integral da pessoa, sua capacitação para exercer a cidadania e sua preparação para o mercado de trabalho. Portanto, é responsabilidade do poder público incorporar a discussão de gênero no currículo educacional, seja de maneira explícita, integrando conhecimentos e atitudes, ou de forma implícita, refletindo a abordagem da instituição de ensino.

Além disso, a Constituição estabelece as ações que devem ser realizadas pelo poder público, visando sempre ao bem-estar não apenas dos cidadãos, mas de todos os seres humanos, garantindo a sua dignidade inerente a esse estado. Posto isso, o Estado Brasileiro adquiriu o status de gerenciador de políticas públicas, voltando suas forças para a melhoria da qualidade de vida daqueles que residem no país.

Em resumo, constata-se que as políticas públicas têm sua principal aplicação nas esferas jurídica e administrativa, concentrando-se na promoção de direitos que demandam a intervenção ativa do Estado. Nesse contexto, é possível estabelecer uma conexão direta entre essas medidas e a luta contra a violência de gênero.

A Lei Maria da Penha desempenhou um papel fundamental na compreensão e abordagem das políticas públicas em relação a violência contra as mulheres no Brasil. A lei estabelece uma série de medidas protetivas, como o encaminhamento de vítimas a programas de proteção e atendimento, incluindo a “Casa da Mulher Brasileira” (BRASIL, 2006).

Um modelo de atendimento integrado que reúne diversos serviços em um único local, incluindo delegacia especializada, juizado, defensoria pública, apoio psicossocial e orientação jurídica. As casas oferecem suporte multidisciplinar para mulheres que sofrem violência doméstica, incluindo abrigo em casos de extrema necessidade. O sigilo é um aspecto importante dessas casas, pois protege a identidade e a segurança das vítimas (Brasil, 2006).

Além disso, o Governo Brasileiro criou Central de Atendimento à Mulher: “Ligue 180”. Além de receber denúncias, atua como um canal de comunicação com a rede de proteção às mulheres, ajudando a encaminhar casos de violência para as autoridades competentes, como delegacias especializadas e serviços de assistência. Ainda, o serviço não se limita a um tipo específico de violência. Ele abrange violência doméstica, sexual, psicológica, patrimonial e outras formas de violência de gênero (Brasil, 2010).

Outra medida lançada, é a Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, na qual foram apresentados diretrizes e ações de prevenção à violência contra a mulher, conjuntamente à assistência e garantia de direitos às mulheres em situação de violência. Tem como objetivo o enfrentamento das variadas formas de violências cometidas contra mulheres e visa a redução do índice destas, a promoção de valores éticos com o intuito de mudança cultural, a proteção dos direitos de mulheres em situação de violência com ênfase nas diferentes realidades e pormenores inerentes à sociedade, bem como, proporcionar o atendimento humanizado e qualificado em serviços de atendimentos às vítimas (Brasil, 2011).

Diante das diversas políticas públicas mencionadas, percebe-se o comprometimento do Estado brasileiro em promover o bem-estar e a dignidade de todos os cidadãos. A Constituição estabelece diretrizes que conferem ao Brasil o papel de gestor dessas iniciativas, visando aprimorar a qualidade de vida da população.

Apesar desses esforços, é evidente que desafios persistem na implementação efetiva dessas políticas públicas. A luta contra a violência de gênero requer uma abordagem contínua, engajamento da sociedade e aprimoramento constante das iniciativas já existentes. Apesar dos obstáculos, o Brasil demonstra estar comprometido em enfrentar e superar tais desafios, marcando um passo significativo na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

4.1 Desafios na implementação de políticas públicas de combate à violência contra a mulher

A promoção de medidas legislativas que tenham como objetivo prevenir e combater a violência de gênero e a discriminação contra as mulheres é um passo significativo. Contudo, para que essas medidas sejam eficazes, é fundamental que sejam respaldadas por ações governamentais, tanto no âmbito do Executivo quanto através da atuação do Judiciário.

Além disso, há o desafio considerável de torná-las amplamente conhecidas pela população e garantir que todos tenham acesso à Justiça (Rocha, 2005). Para tanto, Pessoa (2009) destaca que, no combate à violência contra as mulheres, é essencial direcionar o foco não apenas para os agressores, mas para todo um sistema que contribui para a perpetuação e disseminação dessa violência.

Contudo, o combate eficaz não se limita apenas a medidas formais estabelecidas pelo Estado, mas também abrange ações realizadas no âmbito do convívio social (Silva *et al.*, 2021). Como mencionado anteriormente, a família desempenha um papel crucial na formação do indivíduo, uma vez que representa o primeiro contato socializador, sendo responsável pelos padrões que são internalizados no cerne humano.

Em um estudo realizado pela "Agência Brasil" em 2013, foi constatado que mais da metade dos entrevistados conhece alguma mulher que foi vítima de violência por parte de seu parceiro, e uma parcela ainda maior conhece algum homem que agrediu sua parceira. Essa realidade ressalta a amplitude do problema e a necessidade de abordá-lo de forma abrangente (Brasil, 2013).

Saffioti (2001) argumenta que em uma sociedade planejada, o Estado lidera as mudanças sociais, enquanto a família representa um ponto de resistência à transformação. Isso faz perceber que os preconceitos transmitidos dentro das famílias se perpetuam como uma herança, tornando a alteração de hábitos um desafio.

Diante dessa perspectiva, as políticas públicas emergem como uma resposta do Estado aos desafios enfrentados pelos indivíduos e às questões prementes da sociedade. Elas representam uma abordagem planejada e coordenada para lidar com problemas sociais, sejam eles relacionados à violência de gênero, desigualdade, saúde, educação ou outros.

De acordo com a ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci, a violência contra as mulheres transcende as barreiras de classe social. Ela observou que, embora as mulheres de maior poder aquisitivo possam não tornar pública sua dor, as mulheres mais pobres frequentemente têm suas histórias divulgadas nos meios de comunicação. Isso realça a amplitude do problema e a necessidade de abordá-lo de forma abrangente (Massali, 2013).

A complexidade dessas relações civis representa um desafio constante na concretização de uma gestão pública que faça valer a efetiva aplicação das normas regulamentadoras. Além disso, seguindo o argumento apresentado por Pessoa (2019) sobre os aspectos preventivos e as políticas públicas relacionadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres, fica claro que a legislação não se restringe à definição da violência contra a mulher e às punições correspondentes, há a necessidade de implementar medidas que tenham como objetivo dismantelar mitos e estereótipos de gênero.

Queiroz e Diniz (2013) sugerem que a resolução efetiva do desafio relacionado à violência contra as mulheres por meio de políticas governamentais é complexa devido à vasta geografia do país e à falta de um consenso na abordagem do problema.

Nesse sentido, as dificuldades percorrem a necessidade do poder público em promover a construção de relações baseadas na igualdade de gênero, minimizando as desigualdades sociais. Para Pessoa (2009), os direitos das mulheres carecem de ações conjuntas, entre Estado e sociedade, para a plena implementação satisfatória

das medidas indicadas na Lei Maria da Penha. Indica ainda como principal pilar para a garantia da norma, o investimento na educação.

Apesar de abordadas as medidas adotadas pelo poder público no enfrentamento da violência contra as mulheres, como mencionado anteriormente, a execução dessas medidas encontra obstáculos. Portanto, é fundamental que haja cooperação entre o Estado e a sociedade na criação e efetivação de políticas públicas que verdadeiramente enfrentem a violência contra a mulher. Havendo a mobilização dos entes que carecem em determinar medidas públicas e o controle e fiscalização das normas e políticas, para garantir seu acolhimento e respeito, sendo indispensáveis pelos órgãos estatais e pelas entidades civis (Pessoa, 2009).

Em resumo, a problemática em questão, em decorrência dos estereótipos construídos socialmente, possui um longo caminho a ser trilhado para o seu desaparecimento. A existência de Leis, apesar de ser um grande passo tanto social como jurídico, põe em questão a eficácia, pois esta depende da implementação adequada. É crucial mobilizar todos os setores da sociedade, desde a socialização inicial na família até a educação formal, a fim de criar uma conscientização sobre a igualdade de gênero.

Portanto, diante de um problema cultural de tamanha magnitude, é necessário realizar ações conjuntas que visem não apenas punir os agressores, mas também prevenir a reincidência do crime, promovendo a conscientização necessária para uma verdadeira mudança na realidade.

5 Considerações finais

A violência contra a mulher não parte de um complexo simplista baseado apenas em discussões ou desentendimentos decorrentes de relacionamentos tumultuados. A sociedade, ao longo da história, permitiu que o sistema utilizasse as mulheres como vítimas passivas das desigualdades de gênero. Diante desse contexto, tornou-se necessário avaliar se o poder público adotou medidas adequadas para combater a violência contra as mulheres.

A primeira seção da pesquisa revelou a persistência da violência contra a mulher ao longo da história, com destaque para a importância da conscientização

sobre o machismo estrutural. Abordou a complexidade da violência, definindo-a como um emaranhado de ações que refletem poder e dominação e enfatizou a importância de fomentar a igualdade de gênero e o papel crucial de políticas públicas e legislações efetivas.

No segundo momento, a pesquisa destacou o progresso histórico das mulheres brasileiras na conquista de direitos civis e políticos, como o acesso à educação em 1879 e o direito ao voto em 1932. Ainda, evidenciou a importância da participação masculina na transformação cultural e a discussão sobre o princípio da isonomia destacando que a Lei Maria da Penha não fere o referido princípio, pois busca corrigir discriminações históricas contra mulheres.

Ademais, a terceira e última seção da pesquisa conceituou que as políticas públicas abrangem ações governamentais para garantir direitos e reduzir desigualdades e que no Brasil, avançaram com a Constituição de 1988. O texto destacou a relevância da Lei Maria da Penha e a criação da "Casa da Mulher Brasileira" para combater a violência de gênero. No entanto, revelou que a implementação eficaz das políticas públicas enfrenta desafios, como a necessidade de encarar preconceitos enraizados na sociedade e a importância da educação na promoção da igualdade de gênero.

Dessa maneira, a hipótese inicial foi confirmada. O Brasil, como poder público, tem adotado medidas para combater a violência contra as mulheres. Todavia, apesar delas buscarem concretizar direitos e garantias fundamentais da coletividade, sozinhas não possuem a força necessária para a efetiva abolição da violência feminina, ante a natureza geracional e histórica já mencionada. Portanto, conclui-se que cada vez mais é indispensável os esforços conjuntos de instituições formais e informais, como o governo e a sociedade civil.

Referências

ALBUQUERQUE, Flávia. **Pesquisa revela que 70% das pessoas acreditam que mulher sofre mais violência dentro de casa**. Agência Brasil: Empresa Brasil de Comunicação. Brasília/Df, 05 ago. 2013. Disponível em: <<https://l1nq.com/H01qd>>. Acesso em: 10 out. 23.

ALEIXO, Bruna Massaferrero; SARTORI, Marcelo Vanzella. **A constitucionalidade da Lei Maria da Penha à luz do princípio da igualdade**. Universitas, Paraná, v. 5, ano 3, 25 jul. 2010.

BEAUVOIR, Simone de. **O Segundo Sexo**. 4ª edição. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1970.

BRASIL. **Lei nº 4.121, de 27 de agosto de 1962 – Estatuto da Mulher Casada**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l4121.htm>. Acesso em: 15 nov. 2023.

BRASIL. **Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977 – Lei do Divórcio**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6515.htm>. Acesso em: 15 nov. 2023.

BRASIL. **Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 20 jun. 2023.

BRASIL. **Decreto 7.393 de 15 de dezembro de 2010 – Institui a Central de Atendimento à Mulher**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/D7393.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%207.393%2C%20DE%2015,que%20lhe%20confere%20o%20art.>. Acesso em: 15 nov. 2023.

BRASIL. **Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres**. 2011. Disponível em: <<https://ury1.com/7fnRu>>. Acesso em: 21 jun. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 19**. Relator: Ministro Marco Aurélio. Brasília, 09 de fevereiro de 2012. Disponível em: <<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5719497>>. Acesso em: 15 nov. 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.132 de 31 de março de 2021 – Insere no Código Penal o artigo 147-A para tipificar o crime de perseguição**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14132.htm>. Acesso em: 15 nov. 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.164 de 10 de junho de 2021 – Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica e institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14164.htm>. Acesso em: 15 nov. 2023.

CARVALHO, Carol Lima de. Mulheres negras em ação: associação mulheres negras Antonieta de Barros, Florianópolis-SC (1985-2015). In: **III SEMINÁRIO INTERNACIONAL HISTÓRIA DO TEMPO PRESENTE**, 2017, Florianópolis: Universidade Estadual de Santa Catarina, 2017.

- CHAUÍ, Marilena. **Contra a Violência**. 2011. Disponível em: <<http://portais.tjce.jus.br/esmec/wpcontent/uploads/2011/06/contr-a-violenciamarilena-chau.i.doc>>. Acesso em: 15 nov. 2023.
- ESTANISLAU, Priscila Afra. **A Luta das Mulheres por Direitos na Revolução Francesa**. Universidade Federal de Pelotas. 2023.
- FRAD, Laura. **Brasil tem mais de 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra as mulheres até julho de 2022**. 2022. Disponível em: <<https://acesse.one/rhS3Y>>. Acesso em: 15 jun. 2023.
- FRANÇA, Alba Maria Bomfim de; SILVA, Ovânia Marques de Oliveira e. **Mulheres em situação de vulnerabilidade: um olhar à luz da fenomenologia social**. Pernambuco, v. 2, n. 10, 2016.
- LIMA, Daniel Costa; BÜCHELE, Fátima; CLÍMACO, Danilo de Assis. **Homens, Gênero e Violência Contra a Mulher**. Saúde Soc. São Paulo, v.17, n.2, jun. 2008.
- MAGRIN, Juliana Cristina; OLIVEIRA, Wanderlei Abadio. **Men's perceptions of domestic violence against women: A qualitative study**. 2023. Paidéia (Ribeirão Preto).
- MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Conteúdo jurídico do princípio da igualdade**. 3. edição, Malheiros: São Paulo, 2006.
- MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo. **Curso de Direito Constitucional**. Editora Saraiva, 2020. E-book. ISBN 9788553618088. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618088/>>. Acesso em: 10 out. 2023.
- MONTEIRO, Kimberly Motta; GRUBBA, Leilane Serratine. **A Luta das Mulheres Pelo Espaço Público Na Primeira Onda do Feminismo: De Suffragettes às Sufragistas**. Direito e Desenvolvimento, João Pessoa, v. 8, n. 2, 2017.
- MOTTA, Alda Britto da; SARDENBERG, Cecília; GOMES, Márcia. **Um diálogo com Simone de Beauvoir e outras falas**. Salvador: NEIM/UFBA, 2000.
- NOVELLINO, Maria Salet. **Os Estudos Sobre Feminização Da Pobreza E Políticas Públicas Para Mulheres**. XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP. Caxambú. 2004. Disponível em: <<https://l1nq.com/uQZHJ>>. Acesso em: 15 set. 2023.
- OLIVEIRA, Bruna Natali Rodrigues de. **Feminicídio: análise sociojurídica sobre o machismo estrutural e sua influência na legislação brasileira**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé, Universidade Federal Fluminense, 2021. Disponível em: <<https://app.uff.br/riuff/handle/1/25022>>. Acesso em: 12 set. 2023

ONU. **Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: <<https://www.onumulheres.org.br/planeta5050-2030/paridade/>>. Acesso em: 15 nov. 2023.

ONU. **ODS-5**. Disponível em: <<https://ipea.gov.br/ods/ods5.html#:~:text=Alcan%C3%A7ar%20a%20igualdade%20de%20g%C3%AAnero%20e%20empodera r%20todas%20as%20mulheres%20e%20meninas&text=5.1%20-%20Acabar%20com%20todas%20as,e%20meninas%20em%20toda%20partes>>. Acesso em: 15 nov. 2023.

PESSOA, Adélia Moreira. **Aspectos Preventivos e Políticas Públicas no Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres**. 2009. Disponível em: <<https://ibdfam.org.br/assets/upload/anais/241.pdf>>. Acesso em: 15 set. 2023.

QUEIROZ, Fernanda Marques de; DINIZ, Maria Ilidiana. **Desafios à Implementação de políticas públicas para as mulheres em situação de violência**. 2013. Disponível em: <<https://l1nq.com/1NhXQ>>. Acesso em: 12 out. 2023.

ROCHA, Lourdes de Maria Leitão Nunes. **Violência de gênero e políticas públicas no Brasil: considerações sobre o Programa Nacional de Combate à Violência contra a Mulher**. São Luís, 2005.

SAFFIOTI, Heleieth. **Gênero, Patriarcado, Violência**. 2ª edição. Editora Expressão Popular. 2015.

SAFFIOTI, Heleieth. **Dossiê: Feminismo Em Questão, Questões Do Feminismo - Contribuições feministas para o estudo da violência de gênero**. Cad. Pagu. 2001.

SANTA CATARINA. **Trecho do discurso proferido pela Deputada Antonieta de Barros na ocasião da promulgação da Lei de nº145 que instituiu o Dia do Professor**. 1948. Disponível em: <https://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/68-Antonieta_de_Barros>. Acesso em: 15 nov. 2023.

SANTA CATARINA. **Antonieta de Barros presidiu a reunião da Assembleia Estadual**. A Notícia. Joinville, 20 jul. 1937. n. 2638. Disponível em: <<http://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/rOTAzMjM=>>>. Acesso em: 27 out. 2023.

SILVA, Andrey Ferreira da; *et. al.* **Elementos constitutivos da masculinidade ensinados/apreendidos na infância e adolescência de homens que estão sendo processados criminalmente por violência contra a mulher/parceira**. Ciência & Saúde Coletiva, 27 (6) 2123-2131. 2022.

SILVA, Gabriela Soares da. **Processo Penal, Gênero e Revitimização: A Questão da Retratação de Vítimas em Processos de Violência Doméstica no Distrito Federal**. Programa de Iniciação Científica PIC/CEUB. ISSN: 2595-4563. 2020.

SILVA, José Afonso, **Curso de Direito Constitucional Positivo**. São Paulo: Malheiros, 2001.

SILVA, Maria Arleide da; NETO, Gilliat Hanois Falbo; FILHO, José Eulálio CABRAL. **Maus-tratos na Infância de Mulheres Vítimas de Violência**. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 14, n. 1, jan./mar. 2009.

SOUZA, Ludmilla. **Mais de 18 milhões de mulheres sofreram violência em 2022**. Disponível em: <<https://acesse.dev/emqT2>>. Acesso em: 11 jun. 2023.

TAVARES, Manuel. **As teias da violência: silêncios, invisibilidades e cumplicidades**. Volume 15 – Número 22– Jul/Dez 2013.

VAILATTI, Diogo Basilio; OLIVEIRA, Guilherme Piccinin De. **A lei Maria da Penha enquanto instrumento do princípio da isonomia**. Cadernos Jurídicos da Faculdade de Direito de Sorocaba, Sorocaba, SP, v. 1, n. 1, 18 mar. 2021.